

ELEKTRON LUG'AT YARATISHNING KONSEPTUAL BOSQICHI XUSUSIDA

Qulbulov Sherquzi Toshtemirovich

Tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5889415>

Annotatsiya. *Mazkur maqola lug'atning umumiy konsepsiyasi asosida ishlab chiqilgan elektron lug'at tuzishning konseptual bosqichini tahlil qilishga bag'ishlangan bo'lib, lug'atning turi va maqsadi, leksikografik materiallarni tavsiflash tamoyillari belgilanishi, lug'atning vazifalari, makro va mikrostrukturasi ishlab chiqilishi, unga material tanlash jarayoni qay tarzda amalga oshirilishi haqida mulohaza yuritladi.*

Kalit so'zlar: *tahlil bosqichi, konseptual bosqich, tamoyillar, omillar, elektron lug'at.*

Annotation. *This article is devoted to the analysis of the conceptual stage of making an electronic dictionary, developed in the general concept of dictionary as, gave an idea of the type and purpose of the dictionary, the definition of the principles for describing lexicographic materials, the functions of the dictionary, the development of macro and microstructure, the way in which the process of material selection*

Keywords: *analysis stage, consensus stage, principles, factors, electronic dictionary.*

Elektron lug'atlar garchi foydalanuvchilar doirasida anchayin mashhur bo'lsa-da, biroq olimlar orasida ushbu leksikografik mahsulotning dizayn bosqichlari haqida yagona nuqtayi nazar, yagona yondashuv yo'q. Boshqacha qilib aytganda, o'ziga xos texnik yechimlarni o'z ichiga olgan elektron lug'atlar yaratish bosqichlari batafsilroq bayon etilgan bo'lib, aksar hollarda lug'at tuzish ma'lum bir nazariya emas, balki mavjud dasturiy qobiq orqali amalga oshiriladi. E'tibor qilish kerakki, lug'atni yaratish talablari juda muhim bosqichlardan oldin keladi. Xususan, har qanday lug'atni tuzish analitik bosqichdan boshlanishi kerak. Bu ma'lum bir sohada leksikografik mahsulotlar maydonidagi haqiqiy vaziyatni va foydalanuvchilarning zaruriy ehtiyojlarini tahlil qilish, yangi lug'atni yaratish dolzarbligi va maqsadga muvofiqligini aniqlash, uning parametrlarini tanlashga ta'sir qiluvchi omillarni o'rganish jarayonini qamrab oladi.

Lug'at parametrlariga va uning yaratilish jarayoniga ta'sir etuvchi omillar orasida leksikografik va tashqi faktorlar mavjud bo'lib, bunda birinchi faktor lug'at foydalanuvchilarining ehtiyojlarini qondirish bilan bog'liq sanalsa, ikkinchi faktor haqiqiy sharoitlardan kelib chiqqan holda lug'at loyihasini yaratishni taqozo etadi [1, B. 66-70].

Leksikografik omillar foydalanuvchilar, foydalanuvchilar faoliyati tabiati, foydalanuvchilarning axborot ehtiyojlari, shuningdek, axborot izlash va idrok xususiyatlari bilan bog'liq ehtiyojlarini o'z ichiga oladi. Tashqi omillar esa resurslar, ushbu resurslarni taqdim etuvchi tomonlarning talablari, ommaviy axborot vositalari bilan bog'liq cheklovlar hisoblanadi.

Shu o'rinda aytib o'tish joizki, yaratilayotgan lug'atning mavzu sohasini tanlashga ijtimoiy buyurtma, kompilyatorning mavzu malakasi darajasi, materiallarga kirish imkoniyati, tanlangan sohaning o'ziga xos xususiyatlari jiddiy ta'sir qilishi mumkin.

Lug'at tuzishning dastlabki bosqichida olingan ma'lumotlarni tahlil qilish asosida (*ya'ni, konseptual bosqichda*) lug'atning umumiy konsepsiyasini ishlab chiqiladi. Bunda lug'atning turi va maqsadini aniqlash, leksikografik materiallarni tavsiflash tamoyillari, dizayn funksiyalari, makro va mikrostrukturasi, tuzish uchun materiallar (*asosiy manbalar, bosma leksikografik asarlar, nomenklatura kodlari, mualliflik ishlanmalari va b.q.*) tanlash ishlari amalga oshiriladi.

V. Shirokovning ta'kidlashicha, lug'at tizimlarining tuzilishini aniqlash uchun muhim konsepsiya Y. Karaulov tomonidan taklif qilingan leksikografik parametr tushunchasi bo'lib, u foydalanuvchi uchun mustaqil qiziqish uyg'otadigan lingvistik ma'lumotlarning "kvantlari" turi hisoblanadi va odatda, boshqa parametrlar bilan birgalikda ishlab, lug'atlarda o'ziga xos ifodasini topadi. Leksikografik parametrlar tabiatda universal bo'lgan va lug'at turiga bog'liq bo'lmagan muayyan xususiyatlarga ega va ularning ma'nolari ma'lum bir tilning o'ziga xos xususiyatlari bilan tavsiflanadi. Lug'atlarda leksikografik parametrlarning soni birdan bir necha o'ntagacha o'zgaradi va bu o'zgarishlarlar nafaqat lug'atning maqsadli yo'nalishi, balki uning foydalanuvchi yo'nalishi bilan ham belgilanadi [2, B. 13-15].

Elektron lug'at leksikografik obyekt sanalib, shuning uchun uni yaratishda leksikografik birliklarni ta'riflashning umumiy tamoyillari asosida amalga oshirilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Jumladan, V. Dubichinskiy leksikografik tavsifning besh asosiy tamoyilini ajratadi. Bular quyidagilar:

- 1) leksikografik asarlarning uzluksizligi – ma'lum bir lug'at materialining bayoni doimo mavjud leksikografik an'analarga asoslanadi;
- 2) lug'atlar yaratishda subyektiv omil alohida ahamiyat kasb etadi;
- 3) o'zgarimas pragmatizm bilan bog'liqlik;
- 4) so'z turkumlarini tanlashda normativlikka asoslanish;
- 5) leksikografik asarlarning nazariy va amaliy xilma-xilligi [3, B. 5].

Har qanday lug'atni loyihalashda muhim tipologik parametr funksional shartlilik hisoblanadi. V.Tabanakova va M.Kovyazinalarning fikricha, lug'atda dominant parametr to'rtta universal vazifani aks ettiradi: yozuv (axborot), tizimlashtirish, o'quv va normativlik [5].

Lug'atdagi ma'lumotlar majmuasini yaratish xilma-xil va murakkab tuzilishga ega bo'lishi mumkin, chunki elektron lug'at tuzilishi uchun yagona umumiy qabul qilingan tizim mavjud emas.

V.Shirokovning qayd etishicha, an'anaviy tarzda lug'at yozuvi kamida ikki komponentli hisoblanadi, ya'ni u registr (chap) va interpretativ (o'ng) qismlardan iborat bo'ladi. Chap yoki ro'yxatga olish leksikografik qism bo'lib, odatda, leksikografiya obyekti bo'lgan tilning har qanday birligi bu qismni aks etirishi mumkin. Bunday lug'aviy birliklar majmuyi uning registrini belgilaydi. Lug'at yozuvining o'ng qismining tuzilishi va mazmuni lug'at turiga bog'liq bo'ladi: u tegishli ro'yxatga olish birligining lingvistik tavsifini beradi (uning ma'nosi, boshqa tillarga tarjima qilish, leksik, grammatik xususiyatlar va b.q.) yoki nimani anglatishi haqida turli xil ma'lumotlarni o'z ichiga oladi [2, B. 12].

Lug'atdagi ro'yxatga olish birliklari ko'plab tarkibiy va semantik aloqalar bilan bir-biriga o'zaro bog'langan bo'ladi va birgalikda tuzuvchilarning maqsadlarini amalga oshiradigan muayyan tizimni tashkil qiladi. Bundan tashqari, har qanday lug'atning lug'at maqolalari bir xil turdagi leksikografik tuzilmalarni tavsiflash uchun o'xshash sxemalarga ega bo'lishi kerak. Ro'yxatga olingan birliklarni tavsiflash qoidalari, metodlari va vositalari tizimi lug'atning asosini tashkil etadi. Shunday bo'lsa-da, V.Shirokovning ta'kidlashicha, lug'at yozuvining "chap" va "o'ng" qismlari atamaları shartli hisoblanadi, chunki lug'atlarning ayrim turlarida registr va interpretatsiya qismlari tuzilmalari elementlarining "almashinishi" yoki "aralashishi" uchrab turadi [2, B. 13].

Lug'atning chap qismi ma'lum birliklarning ro'yxati: so'zlar, atamalar, morfemalar, iboralar va boshqalardan tashkil topadi. Bu birliklar tizim munosabatlari bilan o'zaro bog'langan bo'lib, ularning ro'yxati ma'lum tarzda tartiblanishi talab etiladi. Lug'atning o'ng qismida chap qismning birliklari haqida ma'lumotlar keltiriladi: sharh, imlo, talaffuz, grammatik va olinma shakllar, vazifalar, sinonimlar, etimologiya, idiomatika, foydalanish, chet tiliga tarjimalar, ensiklopedik ma'lumotlar, ma'lumotnoma ma'lumotlari, tizimli tavsif va b.q.

N.Sivakova elektron lug'atning gipermatnli tuzilishi "kompozitsion" atamasining an'anaviy tushunchasini qayta ko'rib chiqishga majbur qiladi, deb hisoblaydi. Elektron lug'at kontekstida kompozitsiyani lug'at menyusi yoki interfeysi deb atash mumkin. Ammo bu kompozitsiyani faqat "tashqi"

identifikatsiyalash bo'lib qoladi. Foydalanuvchi shaxsiy so'rov yordamida lug'atning axborot zonalarini faollashtirish orqali o'zining kompozitsion yechimini yaratishi mumkin [6, B. 15].

I.Kudashevning so'zlariga ko'ra, lug'at tarkibini shakllantirishni mikrostatlar – lug'at birliklari yoki ular haqidagi ma'lumotlar qismini to'g'ri loyihalash orqali boshlash tavsiya etiladi. Bunda yaratuvchi mikrostatlarning tasnifini tuzadi, ularning mazmuni va tuzilishini loyihalashtiradi va ularni birlashtiradi. Tarjima korrespondensiyalari bo'lgan lug'aviy birliklarning mikrostatlari ko'p tilli lug'atda lug'atga kirishning juda ko'p turini hosil qiladi [1, B. 364].

Leksikograf V.Dubichinskiy ham lug'atga kirishni lug'atning eng muhim qismi deb hisoblaydi. Lug'atning mikrostrukturasi yoki murakkab lug'atga kirish modeli quyidagi komponentlarni o'z ichiga olishi mumkin: bosh birlik (*so'z, ibora, morfema, frazeologiya va b.q.*), grammatik xususiyatlar (*nutqning bir qismi, jinsi, soni va h.k.*), fonetik xususiyatlar (*transkripsiya, intonatsiya*), birlikning semantikasi (*talqin, ta'rif, tarjima ekvivalenti, sinonimlar*), frazeologik o'xshashliklar, so'z shakllanish xususiyatlari, etimologik va tarixiy xususiyatlar, foydalanish illyustratsiyalari (*iboralar, jumlar, kotirovkalar*), leksikografik belgilar (*grammatik, semantik, uslubiy, emotsional-ekspressivlik, xronologik*), referatlar, ensiklopedik ma'lumotlar [3, B. 4].

E.Karpilovskaya elektron (kompyuter) lug'atning maqola tuzilmasini unda tasvirlangan til obyektlari haqidagi ma'lumotni lug'atda aks ettirish, joylashtirish va grafik tasvirlash modeli deb hisoblaydi. Til ma'lumotlarini dasturiy joylashtirish prinsipi moslashuvchan model bo'lib, unda har bir axborot turiga alohida qism beriladi va bunday qismlarning mavjudligi (yoki aksi) juda muhim sanaladi. Bunday formatni ishlab chiqish ma'lumotlar bazasi va leksikografik protsessorni yaratish bilan birga, elektron lug'at tuzish jarayonining ajralmas qismi bo'lib xizmat qiladi [7, B. 49].

L.Belyayevaning fikricha, elektron lug'at ma'lumotlar bazasi bo'lib, unda har bir maqola guruhlantirilgan matn sifatida taqdim etiladi. Bunday lug'at qat'iy tuzilishi va ma'lumotlarni ifodalashning yuqori darajada rasmiylashtirilishi lozim [4].

Xulosa qilish mumkinki, elektron lug'at yaratish ichki va tashqi aloqalar yig'indisidagi murakkab tizimni loyihalash va uning tarkibiy qismlarini tashkil etishni o'z ichiga oladi. Shuning barobarida, ayni paytda elektron lug'atni loyihalash bosqichlarining yagona qat'iy tizimi mavjud emas. Shuningdek, elektron lug'at tuzishning muhim bosqichlari texnologik va konseptual bo'lib, bu

tuzuvchidan alohida ahamiyatli yondashuvni talab qiladi. Aks holda zamonaviy leksikografiya talablariga javob bermaydigan mahsulot yaratilishiga olib kelishi mumkin. Bu holat, ayniqsa, ta'lim jarayonida foydalanish uchun mo'ljallangan elektron lug'atlar ishlab chiqishda o'ta dolzarb bo'lib, tahliliy va konseptual bosqichdagi har qanday e'tiborsizlik, ehtiyotsizlik ta'lim resursidan foydalanishda didaktik tamoyillarning buzilishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Кудашев И. S. проектирование переводных словарей специальных словарей. Хельсинки, 2007.
2. Лингвистико-информатические студии: Праздники украинского мовно-информатического Фонда Национальной академии наук Украины: 3-й год. лексикография Тлумачна. Книга 1. Киев, 2018.
3. Дубичинский В.В. Лексикография: навч.- метод. постиб. Харьков: НТУ "ХПИ", 2012.
4. Беляева Л.Н. Автоматизированная лексикография и потенциал прикладной лингвистики // Известия А. И. РГПУ имени Герцена. 2010.
5. Табакова В.Д., Ковязина М.А. Функциональная модель переводной специальной лексики. 2006.
6. Сивакова Н.А. Лексикографическое описание английских и русских фитонимов в электронном словаре: Автореф. дисс. К.ф.н. Тюмень, 2004.
7. Карпиловка Е.А. Введение в прикладную лингвистику: компьютерная лингвистика: учебное пособие. Донецк, 2006.

